

O'QUVCHILAR INTELEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXO-EMOTSIONAL MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Toxirova Malika Muzaffar qizi

Nizmoiy nomidagi O'zMPU tayanch doktoranti,

malikatoxirova31@gmail.com,

+998998244618

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18308947>

Annotatsiya: Mazkur tezisda o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirish jarayonida yuzaga keladigan psixo-emotsional muammolar pedagogik muammo sifatida tahlil qilinadi. Ilmiy adabiyotlar hamda pedagogik kuzatuvlar asosida o'quvchilarda uchraydigan asosiy psixo-emotsional omillar, jumladan, o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyaning pasayishi, ta'lim yuklamalarining ortishi, yosh davriga xos emotsional beqarorlik va mas'uliyat bosimi intellektual rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Tezisda kichik, o'rta va yuqori sinf o'quvchilarida psixo-emotsional muammolarning namoyon bo'lish xususiyatlari ochib berilib, ularning intellektual faoliyatga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari intellektual salohiyatni rivojlantirishda psixo-emotsional omillarni hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, psixo-emotsional muammolar, o'quvchi motivatsiyasi, pedagogik-psixologik yondashuv, ta'lim jarayoni.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirish muammosi faqat metodik yoki tashkiliy masala sifatida emas, balki murakkab psixo-emotsional jarayonlar bilan uzviy bog'liq pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning bilish faoliyati, mustaqil fikrlashi va intellektual faolligi ko'p jihatdan ularning emotsional holati, ichki motivatsiyasi hamda ta'lim jarayoniga bo'lgan subyektiv munosabatiga bog'liq.

Adabiyotlar tahlili va pedagogik kuzatuvlar asosida aniqlanishicha, o'quvchilar intellektual salohiyatining yetarli darajada rivojlanmasligiga olib keluvchi asosiy psixo-emotsional muammolar quyidagilardan iborat: o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyaning pasayishi, ta'lim yuklamalarining haddan tashqari ortishi, doimiy nazorat va baholash sharoitida emotsional zo'riqishning kuchayishi hamda yosh davriga xos psixologik inqirozlarning yetarli darajada hisobga olinmasligi. Ushbu omillar o'quvchilarning intellektual faolligini susaytirib, bilimlarni chuqur o'zlashtirish va ularni amaliy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlarini cheklaydi.

Pedagogik kuzatuvlar, xususan Prezident maktablari o'quvchilari bilan olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 5-sinfqa qabul qilingan o'quvchilar uchun adaptatsion davr eng muhim va murakkab bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu bosqichda o'quvchilar ota-onasidan uzoqda ta'lim olishi, yangi ijtimoiy muhitga moslashishi, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan yangi munosabatlar tizimiga kirishi zarur bo'ladi. Dastlabki moslashuv davrida yuzaga keladigan psixo-emotsional zo'riqish, xavotir, yolg'izlik hissi va emotsional beqarorlik o'quvchilarning bilish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning intellektual rivojlanish sur'atini sekinlashtiradi. Mazkur holatda o'quvchilar bilimni idrok etishdan ko'ra, emotsional moslashuv bilan band bo'lib qoladilar.

7-8-sinf o'quvchilari o'smirlik davriga xos psixologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu davrda emotsional ta'sirchanlikning kuchayishi, o'zini anglash jarayonining faollashuvi,

tengdoshlar fikriga yuqori darajada bogʻliqlik hamda ichki ziddiyatlarning kuchayishi kuzatiladi. Oʻsmirlik davriga xos boʻlgan beqaror emotsional holatlar oʻquvchilarning diqqatini jamlash, mantiqiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Natijada, intellektual salohiyatning rivojlanishi koʻpincha psixo-emotsional omillar taʼsirida toʻxtab qoladi yoki notekis kechadi.

Yuqori sinf oʻquvchilari uchun psixo-emotsional muammolar asosan katta masʼuliyat hissi, kelajak kasbini tanlash, universitetlarga kirish uchun bir vaqtning oʻzida bir nechta imtihonlarga tayyorgarlik koʻrish zarurati bilan bogʻliq holda yuzaga keladi. Doimiy akademik bosim, yuqori natijalarga erishish talabi, muvaffaqiyatsizlikdan qoʻrquv va ijtimoiy kutilmalar oʻquvchilarda surunkali stress holatini shakllantiradi. Ushbu holatlarda intellektual salohiyatning rivojlanishi koʻpincha mexanik yodlashga yoʻnaltiriladi, chuqur tahliliy va ijodiy fikrlash esa ikkinchi darajaga tushib qoladi.

Yuqoridagi tahlillar shuni koʻrsatadiki, oʻquvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirish jarayonida psixo-emotsional muammolar yosh davriga qarab turlicha namoyon boʻladi va taʼlim jarayonining samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu bois, intellektual salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar oʻquvchilarning yosh va individual psixo-emotsional xususiyatlarini hisobga olgan holda, motivatsiyani kuchaytiruvchi, emotsional barqarorlikni taʼminlovchi va oʻquv yuklamalarini muvozanatlashtiruvchi mexanizmlar bilan boyitilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Maheu, C. J. "Discovering New Selves: Service-Learning and the Intellectual Development of College Students" University of New Orleans, 2009. 215 b.
2. Odhiambo, K. T., Ouma, G. O. "Determining effectiveness of learners' intellectual skills in supporting authentic learning within a competency based education model in secondary school education: A case of Kenya" *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. 2022.
3. Рудницкий В. А. "Разработка и исследование алгоритмического и программного обеспечения идентификатора на основе вещественного интерполяционного метода" Томск. Томский политехнический университет, 2002. – 20 б.
4. Со Тхей Вин. "Исследование компонентной модели объектов для создания программного обеспечения и оценка производительности Web" Москва. МИФИ, 2007. – 19 б.